

IX INGEPET 2018 (GSI-ME-OC-10-N)

LA DENSIDAD APARENTE DEL SUELO COMO INDICADOR ECOLÓGICO PARA LA RESTAURACIÓN DE PLATAFORMAS Y CAMPAMENTOS PETROLEROS EN EL BOSQUE HÚMEDO TROPICAL

Oscar Cuya (Universidad Nacional Federico Villarreal), Alejandro José (Walsh Perú S.A.),
Nadia Sánchez (Walsh Perú S.A.)

Resumen.

La densidad aparente (g/cm^3) es una variable indicadora del nivel compactación del suelo. Un suelo compactado dificulta el desarrollo radicular de la cobertura vegetal. Si en la restauración de un área intervenida no se ha tomado las previsiones para descompactar los suelos, el desarrollo de la cobertura vegetal tendrá mayores limitaciones respecto a un caso contrario, en el que se haya acondicionado los suelos.

Si se ha asegurado que la densidad aparente del área intervenida tomará valores similares al bosque natural se podría inferir que el suelo no sería una limitación para el desarrollo de la vegetación. Sobre la base de dicho marco conceptual, se efectuó una evaluación de la densidad aparente de suelos de áreas que habían servido de campamentos volantes y helipuertos, en una actividad de prospección sísmica, con el fin de contrastar la hipótesis de que los campamentos volantes y helipuertos, producto del tránsito de personas y transporte de materiales y equipos, presentaban suelos más compactados que el bosque natural aledaño.

Se consideraron las áreas en las cuales se habían emplazado los campamentos volantes y helipuertos; así, para el caso de campamentos se muestreó un número de diez áreas y para helipuertos, dos. En cada área se tomaron dos muestras, una al centro del área (campamento o helipuerto) y otra, en el bosque contiguo. En total, sumaron 24 muestras de suelo, con el fin de obtener la densidad aparente en laboratorio. Luego de obtener los resultados, se realizó una prueba de T, mediante la cual se verificó estadísticamente que los valores de densidad aparente de los sitios intervenidos eran mayores que los valores respectivos del bosque aledaño, concluyéndose que tales áreas tenían un grado de compactación en comparación con los valores del bosque natural.

Contenido

Introducción

Los principios para la restauración ecológica de áreas intervenidas, en el bosque húmedo tropical, consideran alternativas que van desde la opción, de dejar a los procesos naturales que restituyan la cobertura vegetal original, hasta la opción de una plantación intensiva, que una vez establecido deje recuperado el bosque original. En la mitad de esos extremos, una tercera opción es la que se denomina restauración asistida, en la cual se acondiciona ecológicamente el lugar intervenido, para facilitar y acelerar el proceso de recuperación natural. En cualquiera de las tres opciones el suelo es determinante para la recuperación de la cobertura vegetal; tanto si se deja a la naturaleza que recupere el lugar intervenido como si se opta por una plantación densa. Finegan (1996), Guariguata y Ostertag (2002), entre otros autores han desarrollado explicaciones y modelos sobre la sucesión secundaria en bosque tropicales, cuyos principios aplican a la restauración de tales bosques.

IX INGEPET 2018 (GSI-ME-OC-10-N)

La actividad de prospección sísmica tanto en los trochas o líneas, campamentos y helipuertos genera efectos de compactación de suelos; y en similar forma, las actividades de perforación, aunque más localizada al campamento y la plataforma de perforación. Tales lugares, luego de su abandono y al momento de restaurar, si no han sido contaminados por derrames y si han estado lo suficientemente protegidos de la erosión, el único problema que tendrían para el crecimiento de la vegetación sería la compactación de los suelos.

En general, en la línea base de los estudios de impacto ambiental no es usual hacer mediciones de compactación de suelos, por lo menos de los lugares en los cuales se emplazarán la infraestructura o componentes del proyecto; tampoco en los monitoreos o seguimiento de las variables ambientales, durante la ejecución del proyecto. De igual manera, en la restauración de las áreas intervenidas no se realizan mediciones de compactación.

En las mencionadas líneas de base se realiza una caracterización del suelo con fines de su clasificación; y no se toma en consideración su dinámica o posible comportamiento ante los impactos. En suma, podría decirse que el estudio de suelos es insuficiente si no considera la medición de la compactación, dado que tal afectación se presentará tanto por el emplazamiento de estructuras, movimiento de maquinarias y personas.

La compactación de los suelos

La compactación del suelo afecta el crecimiento de la vegetación, el desarrollo y rendimiento de los cultivos. Es el campo agronómico, en el cual se han realizado numerosos estudios de compactación, en particular sobre el efecto del tráfico de ruedas de la maquinaria agrícola sobre los índices de resistencia del suelo y su impacto en la emergencia, el desarrollo y el rendimiento del cultivo. Los datos que se recolectan incluyen resistencia del suelo o índice de cono (CI), densidad aparente del suelo, contenido de humedad del suelo, emergencia de la planta, altura de la planta y rendimiento del cultivo. En general, los resultados muestran que los diferentes cultivos que crecen en un campo sin labranza desarrollan mejor que el caso de cultivos sometidos a labranza intensiva (Sivarajan, Maharlooei, Bajwa y Nowatzki, 2018)

Una respuesta característica de las raíces a la compactación del suelo es la disminución del tamaño de la raíz, engrosamiento, acortamiento y menor densidad de pelos radiculares y deformación celular (Szatanik-Kloc, Horn, Lipiec, Siczek y Szerement, 2018)

FAO (1995) elaboró estudios en el campo forestal sobre densidad aparente. Señala que la compactación trae consigo un aumento de la cohesión y consecuente aumento de la resistencia al corte, lo cual dificulta el establecimiento y desarrollo de la regeneración. Otra consecuencia es la disminución de la permeabilidad por disminución de los macroporos, lo cual significa menor disponibilidad de agua en el suelo y aumento de la escorrentía superficial. Asimismo. La intensidad de las alteraciones varía con la humedad del suelo y el número de repeticiones de carga. A mayor grado de saturación en el suelo, mayores las pérdidas de porosidad.

Uno de los indicadores con mayor practicidad para medir el grado de compactación del suelo es la densidad aparente, y que paradójicamente no es incluida entre los indicadores de seguimiento de la restauración y revegetación.

La densidad aparente se define como la masa de suelo por unidad de volumen (gr/cm^3). Describe la compactación del suelo, representando la relación entre sólidos y espacio poroso. Es una

IX INGEPET 2018 (GSI-ME-OC-10-N)

forma de evaluar la resistencia del suelo al crecimiento de las raíces. Una baja densidad aparente denota suelos orgánicos ricos en humus (USDA, 1999). En las actuales evaluaciones de revegetación y restauración no se incluyen la densidad aparente del suelo, a pesar de ser una variable indicadora determinante para conocer si el suelo restaurado ha recuperado su capacidad física de permitir el desarrollo adecuado de las raíces de las plantas.

Fundamentalmente, la compactación es un cambio en el volumen del suelo y la densidad aparente (DA) se utiliza como una simple medición física para la detección de la compactación. Junto con las variaciones en DA, ocurren otros cambios, como cambios en la estructura del suelo y la resistencia a la penetración. La DA cuantifica los cambios en el volumen, pero no es del todo apropiado para medir el impacto de compactación cuando se consideran diferentes texturas del suelo, puesto que la DA cambia con la textura (De Lima, da Silva, Giarola, da Silva y Rolim, 2017).

Metodología

El presente estudio tomó muestras de suelos con la finalidad de determinar la densidad aparente de 12 puntos revegetados. Se consideraron las áreas en las cuales se habían emplazado los campamentos volantes y helipuertos; así, para el caso de campamentos se muestreó un número de diez áreas y para helipuertos, dos. En cada área se tomaron dos muestras, una al centro del área (campamento o helipuerto) y otra, en el bosque contiguo.

En total, sumaron 24 muestras de suelo, con el fin de obtener la densidad aparente en laboratorio. Luego de obtener los resultados, se realizó una prueba de T, mediante la cual se verificó estadísticamente que los valores de densidad aparente de los sitios intervenidos eran mayores que los valores respectivos del bosque aledaño, concluyéndose que tales áreas tenían un grado de compactación en comparación con los valores del bosque natural.

Para la toma de muestras se ha optado por el método del cilindro por ser uno de los más utilizado, ser fácil de repetir, presenta poca variación y fácil de determinar. Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de suelos de la Universidad Agraria la Molina.

Resultados

El Cuadro 1 muestra los valores de densidad aparente (DA) en g/m^3 obtenidos para las áreas intervenidas y el bosque aledaño. La figura 1 presenta los diagramas de caja para los respectivos datos. En la misma se puede anotar que se presenta valores atípicos como es el caso de los valores de 0.96 y 0.91 g/m^3 que más se corresponden con los valores de las áreas intervenidas. No se ha eliminado del análisis pues podría ser también que valores de esa magnitud se presenten en el bosque natural. En futuros análisis con mayor número de muestras podría quedar despejada alguna duda.

En el Cuadro 3 se muestran los parámetros estadísticos de los datos y en el Cuadro 4, los resultados de la prueba de t.

Cuadro 1. Densidad aparente (DA) de suelos de bosque natural y áreas intervenidas

DA (g/m3) Bosque aledaño	DA (g/m3) Área intervenida
0.57	0.79
0.58	0.6
0.62	0.81
0.5	0.58
0.46	0.57
0.51	0.8
0.48	0.86
0.83	0.78
0.96	0.88
0.47	0.84
0.62	1.1
0.91	0.62

Figura 1. Diagrama de cajas de datos de densidad aparente (g/m3) de bosques y área intervenida

Cuadro 2. Estadística descriptiva de valores de densidad aparente (DA)

Variable DA	Observaciones	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Desviación típica	Coefficiente de variación
Bosque aledaño	12	0.460	0.960	0.626	0.575	0.176	0.270
Área intervenida	12	0.570	1.100	0.769	0.795	0.155	0.193

Cuadro 3. Prueba t para dos muestras independientes / Prueba bilateral

Diferencia	-0.143
t (Valor observado)	-2.115
t (Valor crítico)	2.074
GDL	22
p-valor (bilateral)	0.046
alfa	0.05

Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias al 95%:]-0.284, -0.003[

Interpretación de la prueba:

- H_0 : La diferencia entre las medias es igual a 0.
- H_a : La diferencia entre las medias es diferente de 0.

Como el p-valor computado es menor que el nivel de significación $\alpha=0.05$, se debe rechazar la hipótesis nula H_0 , y aceptar la hipótesis alternativa H_a . El riesgo de rechazar la hipótesis nula H_0 cuando es verdadera es menor que 4.60%.

a. Discusión

Los resultados confirman la hipótesis acerca de que las zonas intervenidas tienen mayores valores de densidad aparente (DA); sin embargo es necesario tener en cuenta que la DA depende de la textura del suelo. Puesto que los suelos de los áreas de campamentos y helipuertos corresponde al grupo de texturas arcillosas, todos los valores de DA obtenidos son menores que la unidad (solo un caso de 1.1 g/cm^3), por lo mismo están dentro del rango < 1.40 lo cual indica que el desarrollo de la vegetación se llevaría sin mayor restricción por parte de alguna compactación.

Los resultados tienen naturaleza preliminar dado que sería necesario tener los datos en varios momentos temporales. Los datos analizados corresponden a áreas que ya están en proceso de recuperación por lo cual no serían necesariamente representativas del momento en el cual la compactación está en su máximo valor, antes que se inicie la etapa de recuperación. La actividad sísmica se realizó en el año 2015 y la evaluación de campo de la revegetación data del 2016.

Por otro lado, sería conveniente tener datos actuales para probar la capacidad de indicadora de la Densidad Aparente en cuanto al seguimiento de un proceso de recuperación del suelo y la cobertura vegetal de áreas intervenidas.

Cuadro 4. Relación general entre densidad aparente del suelo y crecimiento radicular, en base a la textura del suelo

Textura del suelo	Densidades aparentes ideales (g/cm ³)	Densidades aparentes que pueden afectar el crecimiento radicular (g/cm ³)	Densidades aparentes que restringen el crecimiento radicular (g/cm ³)
Arena, areno-franco	< 1.60	1.69	>1.80
Franco-arenosa, franco	< 1.40	1.63	>1.80
Franco-arcilla-arenosa, franco, franco-arcillosa	< 1.40	1.60	> 1.75
Limosa, franco-limosa	< 1.30	1.60	> 1.75
Franco-limosa, franco- arcillo-limosa	< 1.40	1.55	> 1.65
Arcillo-arenosa, arcillo-limosa, algunas franco-arcillosas (35-45% de arcilla)	< 1.10	1.39	> 1.58
Arcillosa (>45% de arcilla)	< 1.10	1.39	> 1.47

Fuente: (USDA, 1999).

b. Contribuciones Técnicas y Económicas

Contribuciones técnicas

Empleando la variable densidad aparente y comparándolo con valores de referencia se podría tener la seguridad acerca si realmente se logró acondicionar el suelo para la plantación y restauración. Si se ha plantado o revegetado en un suelo que todavía está compactado a pesar de las medidas de acondicionamiento no habría sostenibilidad en los procesos de recuperación del bosque o sucesión natural pues el crecimiento de las plantas sería lento.

Los valores de referencia de la densidad aparente también servirían a los analistas de impactos para medir el impacto por compactación de suelo. En el caso evaluado se podría decir que los suelos de las áreas intervenidas han logrado recuperación y por tanto los impactos por compactación han sido superados.

Contribuciones económicas / de sostenibilidad

Los resultados contribuirían con la reducción de costos por reposición de plántones muertos pues si se tiene la seguridad de que la densidad aparente del suelo está en las condiciones esperadas se podría plantar y así asegurar un mayor éxito en la reforestación.

Se lograría optimizar el trabajo de reacondicionamiento de suelo al tener como indicador una variable sensible al proceso de recuperación del ecosistema.

Conclusiones

Los valores de densidad aparente de las áreas intervenidas son mayores que los valores que corresponden al bosque natural, sin embargo están en el rango de valores que se pueden considerar aceptables.

Con dicha información se puede dar inicio a la calibración de valores de referencia de compactación de suelos para la actividad de revegetación y restauración de plataformas, campamentos y demás facilidades en la industria de hidrocarburos.

Asimismo, se estaría incorporando un indicador de suelo (la densidad aparente) en el seguimiento de la revegetación de las áreas de abandono.

Bibliografía

De Lima, R. P., da Silva, A. P., Giarola, N. F. B., da Silva, A. R., & Rolim, M. M. (2017). Changes in soil compaction indicators in response to agricultural field traffic. *Biosystems Engineering*, 162, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2017.07.002>

FAO. (1995). Impacto ambiental de las prácticas de cosecha forestal y construcción de caminos en bosques nativos siempreverdes de la X Región de Chile. Roma: FAO. Recuperado a partir de <http://www.fao.org/docrep/v9727s/v9727s0a.htm>

Finegan, B. (1996). Pattern and process in neotropical secondary rain forests: the first 100 years of succession. *Trends in Ecology & Evolution*, 11(3), 119-124. [https://doi.org/10.1016/0169-5347\(96\)81090-1](https://doi.org/10.1016/0169-5347(96)81090-1)

Guariguata, M., & Ostertag, R. (2002). Sucesión secundaria. En *Ecología y conservación de bosque neotropicales*. Cartago, Costa Rica: Editorial Tecnológica. Recuperado a partir de http://www.researchgate.net/publication/235942869_Sucesin_secundaria

Sivarajan, S., Maharlooei, M., Bajwa, S. G., & Nowatzki, J. (2018). Impact of soil compaction due to wheel traffic on corn and soybean growth, development and yield. *Soil and Tillage Research*, 175, 234-243. <https://doi.org/10.1016/j.still.2017.09.001>

Szatanik-Kloc, A., Horn, R., Lipiec, J., Siczek, A., & Szerement, J. (2018). Soil compaction-induced changes of physicochemical properties of cereal roots. *Soil and Tillage Research*, 175, 226-233. <https://doi.org/10.1016/j.still.2017.08.016>

USDA. (1999). Guía para la Evaluación de la Calidad y Salud del Suelo. Washington, DC: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA). Recuperado a partir de http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044786.pdf